

Instituto Superior de Música
Facultad de Humanidades y Ciencias
Universidad Nacional del Litoral

Austeridad y síncreisis: Identidad cultural desde la narrativa musical en la animación “La primera fundación de Buenos Aires” de Fernando Birri

Nadia Rodríguez

Licenciatura en Música orientación en Dirección Orquestal

2020

Resumen	3
Introducción:	4
1. Cultura Postcolonial	8
1.1 Contexto	8
1.2 Estética del hambre	11
1.2.1 El Cine	12
1.2.2 Otras semillas	13
2. Cine y subdesarrollo	18
2.1 Nuevo Cine Latinoamericano y la Escuela Documental de Santa Fe	19
2.2 La austeridad en el discurso de identidad	22
3. La primera fundación de Buenos Aires	25
3.1 Descomponer la historia	25
3.2 Los personajes de Oski	27
3.3 Austeridad y síncretismo desde el universo musical	30
3.3.1 Introducción a la red tópica	31
3.3.2 Multiplicidad discursiva desde los cortes	35
Reflexiones finales	37
Bibliografía	39

Resumen

Este trabajo propone hacer un recorrido por la función política y social de las producciones del Nuevo Cine Latinoamericano, analizando el caso puntual de la animación sobre la historia de *La primera fundación de Buenos Aires*.

Siendo la creación austera un lema fundante de este movimiento surgido en los sesentas, será objetivo de este caso de estudio encontrar en este cortometraje la lógica desde la cual se ofrece este principio filosófico del bajo costo como fortaleza identitaria latinoamericana. Será necesario descomponer las piezas artísticas que construyen esta animación, para ver cómo, desde una cooperación minuciosa entre ellas, el cortometraje logra resignificar esta historia que tanto se ha divulgado, pero siempre de manera unilateral.

Palabras Clave: Austeridad, Síncresis, Nuevo Cine Latinoamericano.

Introducción:

¿Qué cine necesitan los Pueblos Subdesarrollados de Latinoamérica?

Un cine que los desarrolle.

Un cine que les dé conciencia, toma de conciencia; que los esclarezca; que fortalezca la conciencia revolucionaria de aquellos que ya la tienen; que los ferverice; que inquiete, preocupe, asuste, debilite, a los que tienen “mala conciencia”, conciencia reaccionaria; que defina perfiles nacionales latinoamericanos; que sea auténtico; que sea antioligárquico y antiburgués en el orden nacional y anticolonial y antiimperialista en el orden internacional; que sea propueblo y contra antipueblo; que ayude a emerger del subdesarrollo al desarrollo, del subestómago al estómago, de la subcultura a la cultura, de la subfelicidad a la felicidad, de la subvida a la vida.¹

Fernando Birri

La Escuela de Cine Documental de Santa Fe (hoy Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales de Santa Fe) fundada alrededor de la figura pedagógica de Fernando Birri en 1956, significó la motivación para el surgimiento del cine popular de la realidad latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX. Desde los principios se trató de un perfil de resistencia ante la situación monopolizada de la cultura, que sólo concebía el cine en términos de producciones industrializadas con contenidos bajo control. La escuela adoptó la dinámica cooperativa, de experimentación colectiva donde el objetivo principal fue lograr la máxima reflexión y expresión de la realidad cruda del Litoral, que refleja en su lejanía olvidada la soledad de América Latina. En palabras de Fernando, “escuelas que estamos construyendo para que junto a la transmisión del conocimiento técnico y lingüístico, estilístico, se transmita la forma más alta de conocimiento que es la conciencia y la conciencia del ser en la historia” (Birri, 1996, p. 52)

Las premisas para este nuevo cine eran claras: la máxima integración posible de colegas de la cinematografía en la búsqueda de una conciencia cultural que luche

¹ Manifiesto titulado *Cine y Subdesarrollo*, en Birri, Fernando (1996): *El Alquimista Democrático*, Santa Fe, Ediciones Sudamérica, pp 163 -170.

contra el analfabetismo al que el pueblo es sometido por el colonialismo, desde la recuperación de una identidad latinoamericana que se eleve como alteridad presente y no oprimida.

Para ello, se invoca el elemento que atraviesa el rostro de todos los países latinoamericanos y que desde el imperialismo es la etiqueta de esclavitud: el Subdesarrollo, un factor que nos identifica a nivel nacional, pero que también nos unifica a nivel internacional.

A partir de ahora, los bajos recursos serán el rasgo que defina la libertad cultural de la identidad latinoamericana. La elección de un arte pobre que logre la mayor expresión de la realidad y que consolide la autonomía política y social del arte, conducirá a no sólo la generación de la Escuela Documental de Santa Fe, sino a diversos colegas del arte a adoptar la estética de austeridad como símbolo de resistencia.

Dentro de las producciones de la primera década de la Escuela de Cine (antes de su forzada disolución por factores políticos), entre las cuales, por ejemplo, *Tire Dié*² fue la piedra angular de la revolución cinematográfica latinoamericana, nos encontramos con el cortometraje *La primera fundación de Buenos Aires*, realizada en colaboración con el humorista Oscar “Oski” Conti y el compositor santafesino Virtú Maragno. Sobre un cuadro ilustrado y pintado, Oski narra lo que fue un gran tema de análisis y producción estética en su obra: las historias no tan contadas sobre la colonización de Latinoamérica.

El equipo buscó la integración de la dimensión bidimensional con el montaje para generar un espacio temporal desde el recorrido y enfoque sobre diferentes puntos del cuadro, y el universo musical será la bisagra que lo habilite.

² *Tire dié* es la primera encuesta social filmada por el Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral (Escuela de Cine Documental de Santa Fe).

Como dirá Birri en *Revolución en la Revolución del Nuevo Cine Latinoamericano*³, el punto de comprensión de este Nuevo Cine reside en el replanteo de la identidad cultural conocida hasta el momento:

Hemos luchado por años para la formación de un frente unido, latinoamericano, donde las nuevas cinematografías nacionales encontrarán un punto de común apoyo para remover los esqueletos de dinosaurios y las torres de petróleo que obstaculizan su camino. Esos puntos de coincidencia existen: se llaman anti-neocolonialismo, anti-oligarquías nacionalistas, anti-imperialismo. Ese frente común y progresista ya es un hecho, existe ahora en la conciencias de los nuevos cineastas latinoamericanos[...] (Birri, 1996, pp 154-155)

Con certeza estamos en presencia de producciones realizadas por una generación muy comprometida con la crítica y autocrítica sociopolítica, con la concientización cultural y la búsqueda del poder sentirnos latinoamericanos. Ahora bien, cada proyecto audiovisual convocaba un proceso de asambleas de reflexiones y aportes, análisis de materiales sobre los cuales se encontraba el objetivo que se quería manifestar y la brújula que los guiaría en el proceso. Dentro de este sistema, cada proyecto se encontró con una manifestación diferente, plasmada en frases breves para no perder el rumbo -veamos, por ejemplo, el objetivo fijado para *Tire Dié*: "...el problema de los pibes que piden monedas en el puente, como efecto de causas sociales, con el alerta de que, de no eliminar estas causas, nuevos pibes caerán en esa necesidad" (Birri, 1996, p.26)- y así, cada película encontró una problemática a tratar desde una unidad de sentido única y diferente para cada producción, atravesadas por los principios ideológicos de la escuela.

A la hora de analizar los métodos de expresión de sentido en una película de Fernando Birri, nos encontramos con múltiples aristas que nos posicionan dentro de sus más íntimos pensamientos. Es el caso de *La primera fundación de Buenos Aires*, que desde la unidad de sentido mayor, que es la animación y todas las dimensiones que la construyen, nos sitúa en el lado paradójico de una historia que no es la que se cuenta en la escuela. La animación se convierte en un alero protector que nos deja recorrer una realidad tan descarnada desde el humor.

Este trabajo se propone analizar la relación de estética austera con el tratamiento musical en el caso de *La primera fundación de Buenos Aires*, como también

³ En *El alquimista democrático* (Birri, 1996)

proponer herramientas musicológicas para experimentar e interpretar la obra de Fernando Birri desde estas perspectivas. Contando con la interpretación de Oski plasmada sobre su línea estética personal (de también perfil político) y el recorrido creado por las decisiones de montaje, el tratamiento musical tendrá una gran carga expresiva, con minuciosos detalles en la caracterización musical de los personajes y cargas emotivas del relato. Partiendo de esto, el análisis musicológico desde la concepción de austeridad genera algunas cuestiones: ¿de qué manera se desenvuelve la unidad de sentido mayor (animación) a través del universo musical? ¿Qué rol ejerce el tratamiento musical sobre nuestra percepción natural del discurso? ¿Cuáles son los parámetros que conectan el objetivo hermenéutico del corto con la estética austera?

La forma de abordar este recorrido será mediante un análisis interpretativo de las herramientas generadoras de sentido en la animación, prioritariamente de las musicales, aunque será imprescindible focalizar sobre parámetros como la ilustración y el relato histórico. Se incluirán estudios sobre conceptos sociológicos que rodean a la generación de la Escuela Documental, a fin de contextualizar los principios filosóficos colectivos de la misma. Aunque existen declaraciones descriptivas sobre la composición musical de Maragno (que fue su primera composición para cine) en palabras de Fernando, no hay rastro de las partituras o referencias escritas que se hayan utilizado para la grabación de la banda sonora, de manera que las pautas analizadas estarán enteramente basadas en la audición y apreciación directa de la película.

Finalmente, estos aportes derivarán a un punto de vista desde el cual la intención de austeridad está presentada desde el reverso, es decir, que la intención de arte pobre no está plasmada en el orgánico o la utilización de escaso material musical de forma literal, sino desde el cómo. El tratamiento de la organización sonora en la animación es un abanico del cual se desprenden factores cargados de gran fuerza emocional, cada uno de ellos tratado con una profunda intimidad. Estos pequeños pero trascendentes guiños se posicionarán frente a nuestra percepción casi de manera tácita, ilustrando cómo la música provee las líneas para regresar al humor dentro de la tragedia. Es la intención musical la responsable de generar la dicotomía entre lo dulce y lo amargo, lo absurdo de que la única forma de representar con respeto tal gravedad, sea desde el humor.

1. Cultura Postcolonial

1.1 Contexto

Sobre las estrategias de dominación ejercidas sobre los pueblos de América Latina y otras culturas igualmente consideradas inferiores, se han desarrollado múltiples corrientes analíticas por diversos/as pensadores críticos de las ciencias sociales del último siglo. El discurso sobre el proceso de sometimiento e invisibilización de los pueblos originarios a través de conceptos artificiales a la biología neutra del ser humano, como raza⁴, se ha profundizado desde miradas antropológicas.

En principio, podemos encontrar en los estudios de Anibal Quijano⁵ un horizonte sobre el cual comprender la cronología de las relaciones de poder ejercidas en América desde las épocas de conquista y colonización. Según Quijano, la ideología de una desigualdad por la naturaleza biológica de los individuos a finales del siglo XV y en adelante, fue la piedra angular sobre la cual se fundamentó un modelo de superioridad de los blancos en contraposición a los entonces llamados “indios”. Sobre el concepto racial se funda la relación entre dominantes y dominados, también nuevas imposiciones identitarias funcionales a la subordinación, como veremos en “*Raza*”, “*etnia*” y “*nación*” en *Mariátegui: cuestiones abiertas*:

La formación del mundo colonial del capitalismo dio lugar a una estructura de poder cuyos elementos cruciales fueron, sobre todo en su combinación, una novedad histórica. De un lado, la articulación de diversas relaciones de explotación y de trabajo –esclavitud, servidumbre, reciprocidad, salariado, pequeña producción mercantil– en torno del capital y de su mercado. Del otro lado, la producción de nuevas identidades históricas, “indio”, “negro”, “blanco” y “mestizo”, impuestas después como las categorías básicas de las relaciones de dominación y como fundamento de una cultura de racismo y etnicismo. (Quijano, 1993, p 1)

Partiendo de este planteamiento, Quijano desarrollará la idea de *Colonialidad del Poder*, el eje contenedor de todas las estrategias de opresión ejercidas en todas las dimensiones de la existencia social de las poblaciones en un orden ideológico y cultural.

⁴ “Cuando se formaliza esa idea en la categoría «raza» y en el «racismo» resultante, no se refiere ante todo a las diferencias fenotípicas entre las gentes: color de piel, ojos, cabello, etcétera, etcétera. Porque eso es real, pero banal. No tiene relación con las «facultades» humanas, inteligencia, etcétera, etcétera. La idea de «raza» se refiere a que esas diferencias son parte del desigual nivel de desarrollo biológico entre los humanos, en una escala que va desde la bestia al europeo.” (Quijano en “*Raza*”, “*etnia*” y “*nación*” en *Mariátegui: cuestiones abiertas*, 2014, p 759)

⁵ Anibal Quijano (1928-2018): sociólogo peruano y autor de un texto clave para comprender los desafíos actuales latinoamericanos. Su tesis sobre la colonialidad del poder representa un nuevo punto de partida para analizar política, social y económicamente la globalización y sus efectos en el orden mundial que se inició con la llamada colonización de América.

De esta manera, la clasificación jerárquica de la población mundial se instaura como una matriz de prácticas sociales desde las cuales seguimos legitimando la supremacía de las razas blancas, resultado de operaciones tanto visibles como invisibles -funcionales a aquel orden- que se han prolongado a través del tiempo:

Estas ideas han configurado profunda y duraderamente todo un complejo cultural, una matriz de ideas, de imágenes, de valores, de actitudes, de prácticas sociales, que no cesa de estar implicado en las relaciones entre las gentes, inclusive cuando las relaciones políticas coloniales ya han sido canceladas. Ese complejo es lo que conocemos como racismo (Quijano, 1993, p 167)

Esta matriz estuvo históricamente representada por sectores blancos ejerciendo imperio y explotación sobre los indios en principio, luego a través de indígenas, afrodescendientes y mestizos que habitaban las tierras colonizadas. Si bien la represión sobre las culturas nativas abarcó todos los niveles posibles, un punto importante de comprender, según Quijano, es la represión sobre los complejos universos intersubjetivos de aquellos habitantes (la producción de sentidos sociales, incluidos aquí los imaginarios, las memorias históricas y las perspectivas centrales de conocimiento) (Quijano, 2014, p 760).

Es desde aquí que luego se explican conceptos como *Colonialidad del Saber*⁶, donde la intelectualidad se resume al mismo sistema jerárquico, articulando lo “culto” a lo blanco, definiéndose así el eurocentrismo. Por consecuencia, toda práctica del *saber* que corresponda a las identidades Latinoamericanas quedará subordinada a lo secundario, a lo invisible. Quijano explica que hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX, empieza a surgir en Latinoamérica un planteamiento de resistencia al modelo eurocéntrico, pretendiendo sobreponerse ante estos patrones que nos condicionan en todos los ámbitos de nuestra existencia social. Sobre la urgencia de un despertar identitario en Latinoamérica, manifiesta Quijano:

Lo que pudimos avanzar y conquistar en términos de derechos políticos y civiles, en una necesaria redistribución del poder, de la cual la descolonización de la sociedad es presupuesto y punto de partida, está ahora siendo arrasado en el proceso de reconcentración del control del poder en el capitalismo mundial y con la gestión de los mismos funcionarios de la colonialidad del poder. En consecuencia, es tiempo de aprender a liberarnos del espejo eurocéntrico donde nuestra imagen es siempre, necesariamente, distorsionada. Es tiempo, en fin, de dejar de ser lo que no somos. (Quijano, 2000, p 146)

⁶ La Colonialidad del Saber: Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. CLACSO, 2000, Buenos Aires.

1.2 Estética del hambre

*El hambre del latinoamericano no es solamente un síntoma alarmante de la pobreza social; es la ausencia de su sociedad. De ese modo podemos definir nuestra cultura de hambre. Ahí reside la práctica originalidad del nuevo cine en relación con el cine mundial: nuestra originalidad es nuestra hambre, que es también nuestra mayor miseria, resentida pero no comprendida.*⁷

Glauber Rocha

Las cuestiones sobre la colonialidad y la forma que atraviesa todos los parámetros de nuestra existencia son fundamentales para comprender la naturaleza de la identidad cultural consecuente a la colonización, sobre todo a finales del siglo XX cuando estas reflexiones se abren a la sociedad a través de pensadores y pensadoras⁸. Los y las que habitamos Latinoamérica, como explica Glauber Rocha, comprendemos a la estructura del hambre como un eslabón en la lucha por la jerarquía y sabemos que la mendicidad a la que estamos sometidos es una tradición surgida de la piedad redentora y colonialista. (Rocha, 1965)

Los artistas de la generación del '60 vivirán un proceso de profunda introspección en torno a la función del arte en la identificación de los pueblos de América Latina, como explica Miguel Littin en la introducción de su artículo de evocación del Festival de Cine de Viña del Mar del '67⁹:

La década de los sesenta marcó tiempos de definición.

(...)El sometimiento acumulado en siglos de sometimiento y colonialismo, en culturas destruidas y templos desterrados, en voces acalladas, en manos truncadas, explotaba como un nuevo volcán cambiando de raíz la visión del hombre y las cosas.

Y este nuevo verbo se expresaba en una fulgurante literatura, en una música que rescataba en la memoria popular los acordes de la canción liberada; en un nuevo cine que encontraba en la confrontación social, las imágenes y el sonido que lo liberaban de antiguas ataduras estéticas y subordinaciones tecnológicas, empujado a nacer por la fuerza creciente de una historia que exigía ser narrada con urgencia.

Los sesenta fueron los años de la ira. (Miguel Littin)

⁷ *Estética de la violencia* (Glauber Rocha, 1965)

⁸ Con autores como José Carlos Mariátegui, Enrique Dussel, Anibal Quijano, Theotonio Dos Santos, Rita Segato, Paulo Freire, Catherine Walsh, Rigoberta Menchú, entre otros.

⁹ En *El Nuevo Cine Latinoamericano, a la búsqueda de la identidad perdida* (artículo)

Según Glauber Rocha, la más auténtica manifestación del hambre es la violencia. Es el comportamiento normal de un hambriento, pero la violencia de un hambriento no es por primitivismo, “la estética de la violencia, antes de ser primitiva es revolucionaria, es el momento en que el colonizador se da cuenta de la existencia del colonizado” (Rocha, 1965) . De esta manera, la estética de América Latina en efecto es una estética del hambre y de profunda violencia, pero una violencia impregnada de amor brutal, que se traduce en manifestación.

1.2.1 El Cine

Las circunstancias particulares de cada país determinan la posibilidad de un verdadero cine revolucionario militante. Después de llevar a cabo todos los análisis teóricos posibles, a veces no se valora suficientemente el factor decisivo: el público. También el carácter militante del cine es circunstancial y está en función del público a quien va dirigido, y esto es así en dos sentidos: primero, si la película llega materialmente, físicamente, es decir, si es vista por ese público a quien va dirigida en primera instancia; y segundo, si la película llega intelectual y emocionalmente, es decir, si además es comprendida por el espectador y es capaz de movilizarlo.¹⁰

Tomás Gutierrez Alea

Como vemos en la anterior cita y expone Birri en los manifiestos del Nuevo Cine Latinoamericano¹¹, el cine cobró un rol importante en la historia de la concientización de la identidad cultural en América Latina. Siendo una gran referencia filosófica y política la Revolución Cubana, múltiples artistas reflejarán aquella esperanza de una liberación decolonial, como diría Birri:

¹⁰ Tomás Gutierrez Alea (1982): Memorias del Subdesarrollo (artículo)

¹¹ Se trata de cinco manifiestos, tres de ellos enunciados como prólogos de algunas producciones de la Escuela Documental de Santa Fe, uno que fue la piedra angular de la formación de la Escuela y un último escrito por el aniversario número 30 del Nuevo Cine Latinoamericano. Todos ellos compilados en *El Alquimista Democrático* (Birri, 1996).

Pertenezco a una generación nacida bajo La Cruz del Sur, que en la maduración de su conciencia estética y política agregó una nueva estrella con destellos de América: Cuba. “Nuestro enemigo no es el arte abstracto, sino el imperialismo”, supo decirnos el Jefe de esa revolución, Comandante Fidel Castro, en aquellos primeros años. Y agregó: “Dentro de la revolución todo, fuera de la Revolución nada”. Esta extrema, total, inédita hasta entonces, libertad de expresión creativa revolucionaria es la que definió la buena suerte de los artistas y del arte de esta segunda mitad de siglo en nuestro continente latinoamericano. (Manifiesto de ORG en Birri, 1996, p 237)

Esta *resistencia poética* como diría Birri en el mismo manifiesto, fue la madre de muchos autores y producciones que, “como cuando uno tira una piedra a un estanque se hace un círculo y se va abriendo” explica Birri, serían las base sobre la cual se elevaría (posteriormente) el Nuevo Cine Latinoamericano. Además, según Birri, lleva también el nombre y apellido de generaciones de colegas suyos que viven, conviven y han muerto por aquel cine “y reviven en la imaginación colectiva, como Glauber Rocha, Saúl Yelín, Raymundo Gleyzer, Jorge Cedrón, Jorge Miller, Vlado Herzog, y tantos otros.” (Birri, 1996, p 236)

Asimismo, podemos hablar de la influencia del Cine Novo Brasileño, con producciones como *Vidas Secas* (1963) de Nelson Pereira Dos Santos y *Viramundo* (1964) de Geraldo Sarno, que mostraron a través del documental realidades regionales de Brasil en relación a la situación de crisis de los campesinos que emigran a la metrópolis en búsqueda de subsistir. De igual manera y con diferentes temáticas reflejadas podemos citar en este contexto producciones como *Macunaíma* (1969), de Joaquim Pedro de Andrade, *Los inundados* (1950) de Luis Buñuel, *La Perla* (1945) del director mexicano Emilio Fernández, *Memorias del Subdesarrollo* (1968) del director cubano Tomás Gutiérrez Alea y *Las aventuras de Juan Quinquín* (1968) del también cubano Julio García Espinosa.

1.2.2 Otras semillas

En *Soñar con los ojos abiertos* (Birri, 2007) , nos encontramos con Birri como pedagogo en un ciclo de lo que se llamaron *Las lecciones de Stanford*. Se trató de una serie de treinta seminarios de cine entre 2001 y 2002 en Estados Unidos en los que recorre su propia obra y la de otros maestros fundadores del Nuevo Cine, en el contexto

sociocultural del continente y de la utopía¹² Latinoamericana. En estas lecciones, uno de tres ejes de contenido se trató sobre las “otras semillas”, las corrientes artísticas emergentes desde la generación del ‘50 que junto al Nuevo Cine cosecharon el contexto cultural que se esparció por Latinoamérica desde una multiplicidad de culturas que se encontraron en el mismo anhelo:

El movimiento cultural latinoamericano, en medio de todas sus estridencias, tiene una coherencia secreta profunda que abarca literatura, pintura, arquitectura, cine, música y otras formas de expresión, que están unidas por la idea de utopía, *utopos*, el lugar que no existe, el no lugar que sólo puede existir más allá del horizonte. (Birri, 2007, p 300)

En primer lugar, menciona la influencia del muralismo con figuras como Rivera, Orozco y Siqueiros en México, Portinari en Brasil y Spilimbergo y Castagnino en Argentina. Birri ilustra la influencia del arte de mural en el cine haciendo una relación sobre las pantallas donde se presentan. En el cine la pantalla sobre la que se plasma una historia es una pared inmóvil, donde el espectador está sentado y las imágenes se mueven frente a él. En el muralismo sucede lo contrario, el espectador es un transeúnte urbano que se desplaza frente a la pared. Hay un juego compensatorio entre cine y muralismo, pero además se trata de dos artes de pertenencia colectiva, de la muchedumbre. El muralismo latinoamericano tiene una larga historia de una cultura que se expresa fundamentalmente a través de grafismos, es algo que está muy arraigado en nuestra sensibilidad y en nuestra forma de vida hace siglos. (Birri, 2007, pp 265-272)

Asimismo, no deja pasar la reciente incorporación del graffiti:

En todas las grandes ciudades del mundo se ven grafitis. Ésa es la expresión contemporánea del mural. Son pinturas murales que implican un sueño profundo y colectivo: hacer menos tristes las ciudades que el hombre ha sido capaz de construir. (Birri, 2007)

Por otra parte hablará del neorrealismo mágico de la novela latinoamericana, sobre la cual menciona a su gran amigo y colega de formación en Italia, Gabriel Garcia Márquez. Habla del realismo mágico de Garcia Márquez como realismo social mezclado con elementos mágicos de manera alquimista, que a través de la literatura logra ejercer la documentación evitando la realidad cotidiana. A propósito de esta reflexión, adjunta una transcripción de un fragmento del discurso de García Marquez en

¹² Palabra utilizada por Birri en referencia a la concientización sobre la fuerza de la identidad cultural Latinoamericana.

1982 al recibir el premio Nobel, cuando habla de “nuestras tierras condenadas a cien años de soledad”:

Nos consideramos cifras de un destino colectivo. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación. Porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Éste es, amigos, el nudo de nuestra soledad. La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos sólo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios. (Discurso de García Márquez en Birri, 2007, p 277)

En otro lugar, menciona Birri que al hablar de arquitectura y música hablamos de la interpretación del espacio y del tiempo Latinoamericanos. Cada cultura tiene sus propias características de espacio y tiempo, que a lo largo de los pueblos de Latinoamérica incluso siguen siendo buscadas y definidas. Esto se debe a que hablamos de un continente muy definido hasta el siglo XV que sufrió de repente un gran cataclismo sociológico, político, cultural y artístico. (Birri, 2007, p 284)

Siguiendo con esto, explica Birri que el tema de la arquitectura es fundamental en América Latina justamente porque la arquitectura nace del espacio, y el espacio en América Latina es una naturaleza desmesurada, que genera desmesuras por abajo y por arriba: “porque una villa miseria también es una desmesura, aunque negativa, una utopía negativa, una distopía”(Birri, 2007, p 288). En este sentido hace mención a la obra comprometida de Oscar Niemeyer¹³, quien encuentra en la curva un vínculo y respeto por la naturaleza de Brasil.

Desde un antagonismo entre arquitectura libre y orgánica frente a la arquitectura racional, Birri encuentra una fundamentación conceptual que relaciona el ángulo recto con el capitalismo, que la curva confronta como resistencia.

En cuanto a la relación de música como interpretación del tiempo de Latinoamérica, Birri hace una analogía entre llanto y *canto*¹⁴ como las dos realidades de América Latina: el llanto ante la no-vida a la que condena el subdesarrollo, por otro lado la resistencia psíquica, moral y política, que sacando fuerzas de la flaqueza, se traduce en el *cantar* (Birri, 2007, p 295). Dentro de una temporalidad sometida a grandes

¹³ Oscar Niemeyer (1907-2012): Arquitecto brasileño, considerado uno de los más influyentes de la arquitectura moderna. Diseñó, junto con Lucio Costa, la nueva capital de Brasil, Brasilia.

¹⁴ Como símbolo de expresión musical en general.

cambios súbitos, una de las características de la historia Latinoamericana es la aceleración, “la precipitación con la que se producen algunos cambios en esta especie de horizonte infinito de tiempo, que pareciera sugerir la idea contraria, de calma, de que aquí no pasa nada” (Birri, 2007, p 298).

La relación del lenguaje musical de la segunda mitad del siglo XX con la filosofía del Nuevo Cine será fundamental. Siendo la música un contenedor de diversos aportes culturales, que habita elementos de la música precolombina, como también la música de la inmigración, es un arte marcado por la dualidad más representativa del ser Latinoamericano. Como explica Birri, el tango que, con Piazzolla encuentra la conciliación entre dos modelos culturales aparentemente antitéticos que son “lo culto” y “lo popular”, será fundamental para entender la síntesis entre las culturas diversas, el dualismo que representa la identidad latinoamericana. En este caso, Birri comenta que la música de Piazzolla enfrenta al conservadurismo rompiendo los esquemas desde una forma musical que se hace a través de la contaminación y la mezcla. La contaminación en el sentido de fertilización entre diversas culturas (El tango que representaba la melancolía del inmigrante y la música culta), y la mezcla que significa destruir los racimos, los márgenes, las oposiciones, las cosas fijas (Birri, 2007, p 299)

Por otra parte, también es de gran influencia la música de protesta, que significó la expresión cantada de las situaciones políticas y sociales más sensibles de los países Latinoamericanos. La protesta expresada por situaciones injustas fue En este sentido Birri hace mención a Víctor Jara¹⁵, quien fuera asesinado Chile por su musicalidad política, y la Nueva Trova Cubana, con figuras como Silvio Rodríguez¹⁶ y Pablo Milanés¹⁷, con canciones en las cuales no sólo está la protesta contra un mundo injusto sino también la esperanza de un mundo mejor.

De la misma forma, podríamos mencionar también la influencia para la Argentina de los años ‘40 en adelante, de la figura artística, política y social de Atahualpa Yupanqui¹⁸, al cual su larga trayectoria de manifestación musical, política y social le costó la persecución constante. Ejemplo de su expresión política dentro de lo

¹⁵ Víctor Jara (1932-1973): Músico, cantautor, profesor, escritor y director de teatro chileno.

¹⁶ Silvio Rodríguez (1946): Cantautor y poeta cubano.

¹⁷ Pablo Milanés (1943): Cantautor, poeta y escritor cubano.

¹⁸ Atahualpa Yupanqui (1908-1992): Cantautor, poeta y escritor argentino.

musical, se incluye un fragmento de *La copla del payador perseguido*, publicada en 1964:

Yo vengo de muy abajo,
Y muy arriba no estoy.
Al pobre mi canto doy
Y así lo paso contento,
Porque estoy en mi elemento
Y áhi valgo por lo que soy.
Aunque canto en todo rumbo
Tengo un rumbo preferido.
Siempre canté estremecido
Las penas del paisanaje,
La explotación y el ultraje
De mis hermanos queridos. (Yupanqui, 1964)¹⁹

¹⁹ La publicación del libro *El payador perseguido* (compilación de escritos de Atahualpa) se publicó en 1965 en Buenos Aires. La presente cita fue extraída de una edición posterior, en 1972.

2. Cine y subdesarrollo

Vitalicemos nuestra sociedad con el cine, obremos con él en definitiva no como un insecto evasivo que se encierra en su coraza, sino como un espejo que nos permita ver nuestros propios rostros y, más aún, como un “martillo que la moldee”.

Fernando Birri

Como hemos visto en la introducción de este trabajo, la formación de la Escuela Documental de Santa Fe en 1956 fue un acontecimiento histórico, la piedra angular de lo que desde allí en adelante fueron experiencias contra el *subdesarrollo cinematográfico* en Latinoamérica. La revolución contra el subdesarrollo tenía por supuesto un impulso primario en la lucha contra la superestructura que condena a los países sudamericanos al juicio de retraso en todas las aristas de sus existencias, pero la concepción de resistencia iba más allá.

Desde la producción del primer trabajo audiovisual de la escuela, *Tire Dié*, se pusieron en debate los objetivos que se proponía la Escuela Documental como principios formadores, reflexión que surge en torno al contexto del cine argentino del momento. Se consideró que los films taquilleros, de contenido controlado y oportunista, no podían sino reflejar una imagen falsa del pueblo, una imagen que no contribuía más que a continuar legitimando la desculturización a la que Sudamérica está condenada (Birri, 1964)²⁰.

Así pues, la función del documental significó un elemento de resistencia. La naturaleza del documental de mostrar las cosas como son ejerció una forma de denuncia, de crítica, de desmontar la no-imagen de la realidad latinoamericana, ésta fue la bandera de la Nueva Escuela: una cinematografía realista, que cuestione el antagonismo entre cine “culto” y cine “popular” reuniéndolos en un objetivo único, la concientización:

²⁰ En Birri: “Saldo de una experiencia”, *La escuela documental de Santa Fe, 1964*.

Como equilibrio a esta función de “negación”, el documental cumple otra afirmación de los valores positivos de esa sociedad: de los valores del pueblo. Sus reservas de fuerzas, sus trabajos, sus alegrías, sus luchas, sus sueños. Consecuencia -y motivación- del documental social: conocimiento, conciencia, toma de conciencia de la realidad. Problematicación. Cambio: de la subvida a la vida.

Conclusión: ponerse frente a la realidad con una cámara y documentarla, documentar el subdesarrollo.

El cine que se haga cómplice de ese subdesarrollo, es subcine. (Birri, 1964, p 30)

2.1 Nuevo Cine Latinoamericano y la Escuela Documental de Santa Fe

Existe un problema común: la miseria. Existe un objetivo común: la liberación económica, política y cultural de hacer un cine latino. Un cine empeñado, didáctico, épico, revolucionario. Un cine sin fronteras, de lengua y problemas comunes.

Glauber Rocha

Como también se ha nombrado en la introducción, el Nuevo Cine Latinoamericano surgió como una corriente involuntaria de principios volcados y producciones que fueron más bien escuelas de formación de cineastas, una cooperativa de reflexión a nivel internacional, como explica Silvana Flores en su trabajo sobre la integración cinematográfica del Nuevo Cine:

La aparición de una conciencia regional se vincula, evidentemente, a la noción de América Latina como bloque integrador de las particularidades nacionales, y a la consideración de que no bastaban los esfuerzos individuales para contrarrestar la hegemonía del cine extranjero, sino que ese ideal podría empezar a alcanzarse en la medida en que el cine latinoamericano se transformara en un proyecto colectivo. (Flores, 2011, p 7)

La premisa que unió a la cinematografía emergente de muchos países sudamericanos desde la experiencia de Tere Dié, fue la apropiación de aquella base material de las relaciones económicas, culturales y sociales que nos unifica en nuestra infraestructura: el subdesarrollo. La resistencia, como hemos visto, se plantea desde la reivindicación de nuestras realidades, la negación de la ingenuidad, el destape de la invisibilización y visualizar la existencia de prejuicios culturales:

Nuestros films (...) no nacen, en fin, como “recetas para la alienación”, sino como poética de lo “real imaginado”: nacen en ese difícil punto de la pupila a través del cual un cineasta ve, mira y tienta expresar el inconsciente colectivo de su pueblo. Críticamente, autocríticamente, para trans-formarnos.

Mientras haya Historia de liberaciones en América Latina, habrá nuevo y renovado Cine Latinoamericano. (Birri, 1996, p 74)

Esta lógica de aprehenderse a sí mismos haciendo cine, de autoconocimiento del ser Latinoamericano identificándose con la realidad y los problemas de nuestros pueblos, se adoptó como una de las tantas búsquedas de descolonización desde el arte. Las producciones del Nuevo Cine planteaban, cada una con su búsqueda individual, fuertes objetivos discursivos que pudieran plasmar esta profundización de identidad. Tal es el caso, que en las mismas producciones de la Escuela Documental podemos encontrar filmes de géneros muy diferentes entre sí (Tire Dié es una entrevista social, Los Inundados un fiction-film, La primera Fundación de Buenos Aires un corto de animación), pero que se ven atravesados por el mismo carácter de documentar la verdadera realidad regional, en este caso.

Muchos de los cineastas emergentes de la generación del sesenta tuvieron en común una formación especializada en países desarrollados²¹, motivo que, en vez de distanciarlos de sus orígenes, les sirvió para buscar la empoderación cultural en sus pueblos más allá de la escasez técnica y las desigualdades económicas que generan la brecha entre la hegemonía cultural del “primer mundo” y los pueblos subdesarrollados. En un comentario de Birri sobre la experiencia de hacer y presenciar escuelas de formación cinematográfica (llamado así el hecho de producir cine colectivo) en sociedades vulnerabilizadas, podemos ver la importancia y la riqueza de, simplemente, sembrar la posibilidad en lugares históricamente rezagados:

Estas escuelas de cine están hechas para que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Es decir, en palabras muy simples, son escuelas de concientización.

Escuelas que estamos construyendo para que junto a la transmisión del conocimiento técnico y lingüístico, estilístico, se transmita la forma más alta de conocimiento que es la conciencia y la conciencia del ser-en-la-historia. (Birri, 1996, p 52)

²¹ Directores como Humberto Ríos, Alex Viany, Eduardo Couthino, Nelson Pereira dos Santos, entre otros.

La Escuela Documental de Santa Fe brindó un modelo testimonial completamente revolucionario hasta el momento, orientado hacia la educación, la divulgación y la crítica. Su metodología de experimentación fue el “fotodocumental”, matriz desde la cual se desprendió un estilo filosófico más allá del género técnico, que alimentó una línea de producción a nivel continental.

Se han hecho diversos análisis sobre uno de los factores que caracteriza la línea productiva de la escuela: la convergencia entre ficción y documental. Se trata de una mixtura constante donde diferentes parámetros ligados a lo concreto y a lo subjetivo, se unen para conformar una tercera significación resultante, según el objetivo que se quiera plasmar. La fundamentación que construye Birri sobre la insistencia en este rasgo, es que la dualidad es un elemento característico en la identidad del ser latinoamericano. Para Birri, es importante tomar la premisa de que convivimos con un sincretismo cultural intrínseco, producto de la colonización, y recrearla desde una construcción verbal, con su dualidad, para alcanzar una significación propia de nuestra historia desde la conciencia social.

Este uso metafórico desde ciertos recursos técnicos será vital para atravesar la obra de Fernando Birri y su equipo, principalmente en la no negación de los recursos técnicos del “primer mundo” a los que de alguna forma se logra acceder. Más bien, lo que se intentó fue vincular las herramientas técnicas de la cinematografía del momento (herencia de la formación de Birri y otros colegas en Europa) con el desarrollo de un discurso crítico, de manera que fuera una apropiación digna de expresar voluntades libres, sin ataduras de la industria:

[...]si bien es cierto que, por una parte, se quiere dar una formación competitiva profesional -competitiva con los más altos niveles de la industria de los países de estos estudiantes, ¿si no, para qué vienen a estudiar?- no es menos cierto que por otra parte, este aprendizaje metódico y prolongado, no descarta la necesidad de formación fulmínea, mediante transmisión de los elementos básicos del ABC cinematográfico, para aquellos estudiantes cuyas inquietudes los empujen a ejercitar el amplio arco que va del cine político “puro”, al cine experimental “puro”, y quieran reintegrarse, después de los seis meses iniciales en la Escuela, a la problemática de las cinematografías nacientes o emergentes o de la lucha de sus respectivos países; o quieran experimentar por sí mismos las temáticas de una original aventura creativa. O ¿por qué no? ambas cosas a la vez, “contaminadas”²². (Birri, 1996, p 25)

²² Cita proveniente de escritos posteriores de Birri sobre la implementación del plan de estudios en la Escuela de San Antonio de Los Baños (Cuba), en base a la base experimental de la Escuela Documental de Santa Fe. En Birri, *El Alquimista Democrático*.

2.2 La austeridad en el discurso de identidad

*[...] tenemos en todo caso dos ámbitos de quehacer cultural: el que repite los modelos metropolitanos pasivamente y el que –usándolos como hecho irreversible o esquivándolos en lo posible– trata de crear hechos culturales de alternativa frente a ellos.*²³

Coriún Aharonián

La austeridad como recurso artístico fue bandera de diversos movimientos del siglo XX, como en el *arte povera*²⁴ que buscó una ruptura del arte en relación a la industria, interesándose por la fuerza de la naturaleza, utilizando como base materiales humildes.

Por otra parte, en la música latinoamericana de segunda mitad de siglo, varios compositores sintieron afinidad por esta búsqueda estética de economía de materiales, ya con otro sentido. La utilización consciente de los elementos del discurso musical estaba pensado como un símbolo de resistencia frente a la desigualdad social, pero también como un manifiesto sobre la naturaleza humanista de la música más allá de su función profesional y capitalista. Citando al compositor cordobés Oscar Bazán:

[...] me preocupa de aquel que le falta, de aquel parco que no se sabe expresar, me interesa, yo aprendo más de él, para expresarme yo con pocos elementos. Me interesa aquel descarnado que está sufriendo y que entonces comprende mejor que yo lo que es la esencia en la vida y entonces busco la esencia en el que sufre, en el que tiene hambre, en el desposeído. Esa posición espontáneamente me interesó y es parte de esa ideología puesta en la música, escuchar al hermano, escuchar al otro y también ser escuchado. Creo que mucho del problema de la música del siglo XX fue descubrir que no había alma, que no había personalización, como es el serialismo o los ismos muy intelectuales.²⁵ (Bazán citado por Perrone, 2016).

Como vemos, la estética austera en los compositores latinoamericanos del siglo XX fue una expresión social de resistencia, apropiándose selectivamente de

²³ Coriún Aharonián (2005), *Conversaciones sobre música, cultura e identidad*.

²⁴ Movimiento surgido en Italia en 1967, denominación creada por el crítico de arte italiano Germano Celant bajo la cual se integran actividades artísticas muy variadas pero que en general todas tienen en común la utilización de materiales pobres como paja, arena, piedras, ramas, hojarascas, fragmentos u objetos de metal, piezas de loza o vidrio, aunque los artistas del movimiento usaron también oro, seda, mármol o cristal de Murano. Fuente: <https://masdearte.com/movimientos/arte-povera/>

²⁵ Perrone, Marcela (2016) “La obra Parca de Oscar Bazán y la estética austera” (link en biblio)

componentes que les permitieran explorar rasgos profundamente expresivos en el discurso²⁶.

En efecto, la apropiación de la palabra austeridad ha sido el impulso de movimientos artísticos con inquietudes filosóficas y, dicha apropiación, resulta diferente según el contexto de las necesidades. En el caso de los pensadores en torno al Nuevo Cine, las problemáticas emergentes causaron un enfoque no sólo sociológico, sino también político.

La pobreza y la soledad de América Latina fueron la esencia que atravesó el debate de muchos cineastas de la generación del '60, pero desde una lectura contraria a la resignación o sumisión. Se analizó el poder de los medios de comunicación en la brecha de la desigualdad, con el control del imperialismo neutralizando la conciencia cultural de los “subdesarrollados”, generando una mansedumbre ante la dependencia política a la que condena la colonialidad desde una fórmula de analfabetismo inducido.

Ante esta problemática, surgieron manifiestos que dejaban en claro los objetivos para posicionarse desde el cine hacia una lucha²⁷: En primer lugar, visibilizar que la deficiencia cultural no existe como tal, porque en grandes extensiones donde no se lee ni se escribe, la gente observa, canta, baila y vive según cánones propios y característicos, es decir, que el analfabetismo al que estamos condenados es una forma de silenciar culturas. En segundo lugar, ya que la industria de comunicación audiovisual era también un espacio de desigualdades en función de jerarquía, resultaba urgente buscar un balance entre la búsqueda del desarrollo técnico y el acceso equitativo a la práctica y experiencia cinematográfica, como también asegurar el acceso popular de la cultura.

Sin duda vemos que este colectivo tenía la preocupación de contribuir con contenido cinematográfico con un contenido profundo, a una realidad donde los pueblos puedan reconocerse. La austeridad significó más que la economía material, en las producciones a bajo costo residía la unión y la resistencia, la identificación de la esencia

²⁶ Otro caso de compositor emergente de la estética austera es el uruguayo Coriún Aharonián, con obras como *Pequeña pieza para gente que sufre la angustia en la soledad o bien Pequeña pieza para piano I* (1966), *El Progreso* (1967), entre otras. Más información en Herrera, Eduardo: *Austeridad, sintaxis no-discursiva y microprocesos en la obra de Coriún Aharonián*. Disponible en <https://www.redalyc.org/pdf/2970/297023445002.pdf> (revisado 7/11/20)

²⁷ *Poesía y documento, Colonialismo cultural, Nace una cooperativa de trabajo, Cine y televisión: ¿quién enciende el televisor?*, todos ellos publicados posteriormente en Revista Panorámica (Vol I, 1986)

cultural de los países del subdesarrollo sin sentimientos de inferioridad, en una integración que ejercía entereza ante la colonialidad. Hacia esta búsqueda se exclamó la premisa “por un cine realista, crítico y popular”.²⁸ La apropiación de esta filosofía fue un objetivo alentador en la participación colectiva de formación del Nuevo Cine Latinoamericano:

Si el cine es un arte industrial, enmarcado en ese concepto es que debemos encontrar una respuesta para producir nuestro propio cine.

Latinoamérica está formada por países pobres y para salir de esa pobreza tenemos que desarrollar un cine basado en la gran austeridad. Es innegable entonces, que si queremos producir nuestro cine, tenemos que hacerlo a bajo costo. Nuestras limitaciones materiales debemos convertirlas en las virtudes de nuestro cine.

Nuestras cinematografías tienen que incuestionablemente rechazar el concepto de que el cine para ser cine tiene que ser caro. De manera que por razones prácticas, tenemos que encontrar formas de participación con todos los que se identifican con esta concepción del cine.²⁹ (Gramaglia, *Nace una cooperativa de trabajo* [manifiesto])

²⁸ Principio en torno al manifiesto de Tire Dié, 1960.

²⁹ Escrito por el cineasta y docente santafesino Carlos Gramaglia: *Nace una cooperativa de trabajo*, Revista Panorámica, 1986, Santa Fe.

3. La primera fundación de Buenos Aires

3.1 Descomponer la historia

Uno de los parámetros que sostenía la Escuela Documental reside en la integración de las artes en favor de habitar producciones que sean cajas de herramientas para la resistencia de la identidad Latinoamericana:

[...]esa metáfora viva, ese gesto que cambia la vida se llama revolución. Sin retórica. Y la revolución es la metáfora actuante, es el momento por el cual todas esas instancias que son aspiraciones ideales de espíritus creativos -que será el espíritu creativo del cineasta, del pintor, del poeta, del músico, pero también del científico, del combatiente- en la revolución se realizan. (Birri, 1996, p 93)

En esta oportunidad, la decisión fue hacer una animación desde una obra plástica, desde la cual el montaje sea una fuente madre que contenga el recorrido transitorio de estos pequeños escenarios del cuadro desde el universo musical, la ciencia histórica del relato y la instancia filmográfica en sí (decisiones de encuadre, movimientos, efectos especiales, acciones específicas del montaje en el cine). Estas tres instancias serán las generadoras de la animación, que no podría ser posible sin el canal que brindan las tres dimensiones del montaje: el flujo temporal.

La crónica narrada en el cortometraje es un compilado de fragmentos literales del relato descriptivo de Ulrico Schmidl *Viajes al Río de La Plata*³⁰, donde narra en primera persona las experiencias de sus travesías como soldado de la tropa española durante los viajes de colonización entre 1534 y 1554.

El cuadro fue hecho por Oscar “Oski” Conte, un dibujante y pintor argentino a quien Birri y Ferrari admiraban profundamente. Conti fue quien en principio fragmentó el relato de Schmidl en secciones relevantes para contar la historia y lo plasmó en un cuadro de 1m x 70cm que contenía más de 500 personajes en pequeños escenarios que componen la historia dispersados en el lienzo.

³⁰ SCHMIDL, Ulrich, Viaje al Río de la Plata, 1534-1554. Prólogo, traducción y anotaciones de Samuel Lafone Quevedo, Buenos Aires, Cabaut y Cia, 1903.

Imagen 1: Cuadro de Oski, *La primera fundación de Buenos Aires*³¹

De manera que teniendo un relato que está contado en tiempo real, que es el de Schmidl, el proceso que atraviesa la historia en este cortometraje es de una descomposición y recomposición. En primera instancia la historia se fragmenta y se transfiere a la bidimensionalidad, a una noción del tiempo espacial, que por sí misma representa una interpretación libre de la conducción del tiempo (puedo elegir diferentes puntos desde dónde construir la historia en el cuadro, y de esa manera crear infinitas posibilidades interpretativas). La dimensión cinematográfica y el universo musical funcionan en este caso como una recuperación del tiempo real, que a su vez está atravesado por la interpretación del cuadro. La reconstrucción de las memorias de Schmidl desde estas interpretaciones, genera una posición de neutralidad desde donde el respeto hacia el primer relato de la historia en mixtura con la reinterpretación desde “la escuela del subdesarrollo”³², es lo que resulta en lo único que podría representar con honestidad el sabor de la historia: la ironía.

³¹ Imagen que forma parte de la muestra en versión online: [Oski. Un monje enloquecido by Museo Nacional de Bellas Artes](#)

³² Referencia al Nuevo Cine Latinoamericano, los colegas y diversos artistas que concibieron esta forma de expresión y se unificaron para plasmarla en arte, como es el caso de La Primera Fundación de Buenos Aires.

3.2 Los personajes de Oski

Se han hecho muchas interpretaciones de los principios ideológicos de Oski en sus ilustraciones, tal es el caso del sociólogo Amadeo Gandolfo, quien en un riguroso trabajo sobre la narrativa de la ilustración en *La Primera Fundación de Buenos Aires*, nos brinda incluso otras visiones de autores que han analizado la ilustración de Oski, en base a sus componentes más característicos. Veremos en primer lugar una paráfrasis de Gandolfo sobre lo que el autor Federico Reggiani considera el humor de Oski plasmado en su narratividad y en segundo lugar, una cita sobre el propio análisis de Gandolfo sobre el estilo propio de Oski y lo que este expresa:

- 1) El autor afirma que Oski, en sus obras más conocidas como *Vera historia de Indias* o *Comentarios a las tablas médicas de Salerno*, se adhiere con literalidad a la función didáctica de la ilustración. Esto es: ilustra con absoluta fidelidad, pero en su propio estilo humorístico, los textos, dejando al desnudo lo absurdo del contenido de los mismos. Asimismo, destaca el uso por parte de Oski de la narrativa en una sola imagen: comprime el pasaje del tiempo a un solo friso.³³ (Gandolfo, 2019, p 46)
- 2) [...]la proliferación de estilemas propios (pajaritos sin alas, animales de patas flacas, un sol que parece un embrollo realizado con birome, vestimentas anacrónicas, ojos de huevo sin pupilas, vegetación exuberante) nos sumergen en una pausada lectura de sus imágenes. (Gandolfo, 2019, p 49)
[...] sus personajes perpetuamente despistados y a la vez perpetuamente esperanzados, creyentes de que la observación, el registro y la experimentación son suficientes para combatir un universo que se les vuelve en contra, son encarnaciones perfectas de lo cómico, producto de la repetición incongruente: “Un elemento mecánico introducido en la naturaleza y una regulación automática de la sociedad”.³⁴ (Gandolfo, 2019, p 48)

El vínculo de la intención de Oski desde sus rasgos personales de ilustración con el mensaje íntegro del cortometraje, es fundamental. Las personas retratadas por Oski en el cuadro están diferenciadas por vestimentas y colores de piel, aunque lo segundo es algo que por los recursos filmográficos no se puede diferenciar con exactitud. Por el contrario, al tratarse del mecanismo de ilustración en los personajes, no hay una diferenciación que enfatice distinción de razas o incluso de género. La estética de la ilustración en la obra de Conti contiene como particularidad los rostros sin ojos,

³³ En Gandolfo, Amadeo: *Una ciudad efímera, una historia perdurable: narrativa y cultura visual en La Primera Fundación de Buenos Aires, de Oski y Fernando Birri*. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7295789> (revisado al 8/11/20)

³⁴ ídem 33.

generalidad en las formas de los cuerpos y facciones alargadas como factor humorístico, dejando entrever una clara intención política en su línea estética desde el factor de la igualdad. Esto nos dará la pauta de que la postura narrativa en común para el equipo del corto se ejerce desde un núcleo central: mostrar las consecuencias de violencia y discriminación a la que condujo la colonización con ejercer una diferenciación racial superior entre blancos y otredades. El universo musical será un conductor elemental para ejercer la narración de estos hechos.

Por otra parte, para intentar definir la afinidad ilustrativa de Oski con el objetivo narrativo del corto, desde parámetros técnicos hacia lo estético, tomaremos una breve descripción en palabras de Miguel Rep, curador de la exposición por el centenario del nacimiento de Oski en el Museo Nacional de Bellas Artes, “ trazo minucioso, dibujos simples con fuertes contenidos documentales. Didactismo sin solemnidad. Fauna, flora, humanidades. La obra del Hombre abriéndose paso en la Naturaleza, con ferocidad, o dócilmente. Gentes que conquistan, gentes que se defienden, que corren, que comen, que miran, que se distraen”.³⁵ Retomaremos la importancia de la igualdad en los personajes en el tratamiento de los topos.

Imagen 1: Ejemplo de ilustración de Oski, “El Fausto”³⁶

³⁵ Reseña de la muestra titulada *Oski, un monje enloquecido*, en <https://www.bellasartes.gob.ar/exhibiciones/oski/>

³⁶ Imagen que forma parte de la muestra en versión online: [Oski. Un monje enloquecido by Museo Nacional de Bellas Artes](#)

Imagen 2: Ejemplo de ilustración de Oski³⁷

³⁷ ídem 5

3.3 Austeridad y síncrexis desde el universo musical

La síncrexis (palabra que forjamos combinando «sincronismo» y «síntesis») es la soldadura irresistible y espontánea que se produce entre un fenómeno sonoro y un fenómeno visual momentáneo cuando éstos coinciden en un mismo momento, independientemente de toda lógica racional.³⁸

Michel Chion

ACLARACIÓN: Algunos conceptos utilizados para describir este análisis están subordinados a la significación de sus usos en el cortometraje, a fin de lograr la más clara representación de la ironía plasmada en el discurso del mismo.

Hemos introducido la significación de la palabra austeridad en el estilo cinematográfico del Nuevo Cine Latinoamericano. Para enfocarnos en su función estética en el caso de *La primera fundación de Buenos Aires*, observaremos desde qué lugar se ejerce esta filosofía de “los bajos recursos”. Dado que, como veremos en el siguiente punto del análisis, el orgánico instrumental utilizado para esta producción es lo que se podría decir “considerable” dado que se trata de una orquesta de cámara con algunas incorporaciones especiales, no consideramos la austeridad en un sentido literal desde esta perspectiva. En el caso de lo específicamente sonoro, notaremos también que el umbral compositivo de elementos sonoros es muy amplio, con muchos aspectos puntuales, cuales nombraremos y analizaremos seguidamente, de manera que en este aspecto tampoco designaremos el sentido literal de la palabra austeridad.

Debido a que el proceso de montaje conducirá a un núcleo global de sentido con un mensaje trascendente y delicado, es claro que cada componente de todo ese proceso de descomposición tiene su propia función y metodología, como observamos en los efectos desde la ilustración. Es por esto, que el sentido que unifica todos estos componentes tanto visuales como musicales hacia lo trascendental, radica en el manejo consciente de los efectos de la síncrexis entre los mismos. Hacia el final del análisis volveremos a dirigirnos a este punto.

³⁸ Chion, Michel (1998): *La audiovisión*

A partir de estos parámetros, veremos a continuación un análisis de tres puntos de contenido desde los cuales se construye el estilo expresivo austero característico del Nuevo Cine Latinoamericano en el caso de *La primera fundación de Buenos Aires*: el tratamiento de los topos, los quiebres de sentido desde los cortes, y cómo se construye la resignificación descriptiva desde la síncrexis. Finalmente concluiremos sobre cómo funciona la dimensión musical desde la concepción estética austera en este cortometraje.

3.3.1 Introducción a la red tópica

Como hemos visto en el capítulo 3.3, el factor de igualdad en los personajes es un gatillo indicador de un principio filosófico de los creadores: la historia relata en un sentido global tanto la historia de la voz en off del relato de Schmidl, que significará una cara de esta crónica, como la otra cara, la invisibilizada, que se plasmará en el mensaje unificado desde el montaje. La igualdad en los personajes podría remitirnos a una profundidad social desde la cual somos todos iguales, sin artificialidades raciales que justifiquen estos sucesos. Lo que causará un posicionamiento de la otredad que fue invisibilizada es el tratamiento musical sobre el imaginario de cada personaje.

Para poder analizar cómo se genera el distanciamiento social entre personajes y culturas, aplicaremos los estudios realizados por Melanie Plesch sobre el *topos* como un espacio simbólico que se logra mediante el uso de guiños de invocación, que convocan a un carácter imaginario funcional al creador y al oyente³⁹, de modo que el vínculo entre los temas invocados generará nuevas intenciones significativas.

El principio del cortometraje está marcado por un gesto retórico, un libro que se abre con el viento. Dentro del minuto que recorre las páginas iniciales del libro encontraremos la primera invocación a la descomposición de la historia:

<https://youtu.be/-LbkCpwB4c4?t=182> (min 3:02 - 4:46)

La apertura del libro nos ubica en primer lugar en la dimensión histórica, nos presenta la crónica de Ulrich Schmidl. La primera aparición musical será un motivo en

³⁹ PLESCH, Melanie (1995): La música en la construcción de la identidad cultural argentina: el topos de la guitarra en la producción del primer nacionalismo, en Revista Argentina de Musicología, Vol. I, AAM, pp 57-68

guitarra con arpeggios, trémolos y acordes plaqué sobre armonías modales, que recuerda a las danzas de suites españolas renacentistas de compositores como Luis de Milán⁴⁰ o Luis de Narvaez⁴¹. El pasaje de página hacia la que presentará a Oski y seguidamente al equipo de producción, estará conectado por un abrupto momento de redoblantes que conducirá hacia el motivo humorístico, ya interpretado por la orquesta, que tiene el orgánico de orquesta de cámara⁴², con algunas incorporaciones especiales (intervenciones de percusión sinfónica y bandoneón y guitarra para casos específicos).

Ahora bien, para poder apreciar el tratamiento sobre los *temas* que construyen la diferenciación de los personajes de la historia, describiremos brevemente algunos de los más representativos:

- El agua: Representará la incertidumbre. Musicalmente estará plasmada en golpes de percusión amplia (Tam-tam, platillos grandes)
- Lo marcial: En cuestión de diálogos y situaciones relacionadas a los miembros de la expedición se utilizan motivos variables de trompetas (que en escasos momentos deriva a algún otro instrumento de viento) haciendo típicas quintas vinculadas a la fanfarria.
- El general: El nivel jerárquico referido al capitán general don Pedro Mendoza se diferencia con motivos variables en fagot.
- Indios: Este será el único sujeto fijo a lo largo de la historia, está representado en un motivo sobresaliente de bandoneón que suena sobre un pedal firme de bandoneón y timbal e intervenciones contrapuntísticas de vientos de la orquesta. A veces, para evocar emociones particulares, el motivo puede aparecer en otro instrumento.
- Llamado de atención: Golpes de redoblantes que se puede presentar en otro instrumento de percusión. Se usa para indicar que un momento de determinado afecto se detiene y abre paso a otro.

⁴⁰ Luis de Milán (C.1500-1561): Compositor y Vihuelista español del renacimiento. Reconocido por ser el primero en publicar música para vihuela.

⁴¹ Luis de Narváez (C. 1500-1550): Compositor español de polifonía vocal y de vihuela.

⁴² Birri hace referencia a “una pequeña orquesta de cámara «española», con los instrumentos tradicionales de la época”, en Birri (1997): *Soñar con los Ojos Abiertos*, Aguilar, Buenos Aires, p 66.

Imagen 4: Motivo indios

Tomaremos el topoi de los indios nativos en tres momentos de la historia para ver qué representa su presencia desde la reiteración:

- 1) <https://youtu.be/-LbkCpwB4c4?t=357> (5:58 - 7:30)

Es el primer momento donde suena este sujeto y el relato presenta a los indios nativos.

El diálogo representativo de esta primera impresión es claro, el encuentro de la tropa con los nativos se representa con la interrupción del tema marcial pero aún dentro de la presentación de los indios. Luego de un llamado de atención con redoblantes, entra el clima del desconcierto ante el choque del primer encuentro. Esta maniobra dialogativa musical es un gatillo hacia el fondo del mensaje, la dualidad. La música nos está brindando un aspecto narrativo porque la intención de igualdad en la ilustración nos habilita ese criterio.

Siguiendo con el efecto de desconcierto, el clima se presenta en cuerdas con una desviación armónica y melódica sobre el motivo de indios, pero el guiño humorístico estará en dos intervenciones, una en flautín que recuerda a la canción *Sobre el puente de Avignon*⁴³:

Imagen 5: Intervención humorística en flautín

⁴³ Canción francesa referida a una danza popular, en 1853 se hizo famosa en una adaptación para una opereta del compositor Adolphe Adam y desde allí se la utiliza mayormente como tema infantil. En casos particulares, se utilizó la melodía para invocar lo tétrico, como en el episodio de *Star Trek: The Next Generation "Chain of Command"* o el libro cómico de fantasía francés *Hypocrite: comment decoder l'etirograph* de Jean-Claude Forest. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Sur_le_pont_d%27Avignon consultado al 12/09/20

y otra en trompeta, que sale de su vínculo con lo marcial para contestar al flautín con una melodía sobre un acorde mayor con séptima menor (sin centro tonal):

Imagen 6: Intervención humorística en trompeta

Un nuevo llamado de atención nos posiciona sobre la reacción de los indios, cosa que no está explícita en el relato ya que el componente histórico es un documento que incluye sólo una perspectiva de los hechos, la de los blancos. Este momento es clave para comprender que las intervenciones musicales serán el único signo de voz de los indios nativos, es evidente que esto es otro gatillo hacia el mensaje de este cortometraje que será tratado desde la música.

En este momento, el sujeto de indios aparece con una mínima variación como si fuera una fuga presentada en algunos instrumentos, aunque la intención es evocar el impacto en la reacción de cada uno de los nativos, de manera que funciona más bien como instrumentos que emiten comentarios interrumpiéndose entre sí. Esto volverá a suceder después de la reacción sorpresiva del general al notar sus vestiduras. Por último, las intervenciones humorísticas nombradas anteriormente regresarán en otros momentos de la historia, como el enfrentamiento más fuerte del corto, confirmando el guiño humorístico en el momento de más carga emocional.

2) <https://youtu.be/-LbkCpwB4c4?t=2012> (33:02 - 34:07)

En este fragmento estamos situados en la circunstancia donde los nativos enfrentan firmemente la decisión de derrocar la ciudad erigida. El tema se presenta invariable, expresando la firmeza del pueblo, que resiste ante la violencia ejercida sobre ellos tanto física como socialmente desde un principio. Por otra parte, los glissando apresurados en cuerdas representan las flechas que utilizan en ataque y ayudan a generar el movimiento que ya se refleja en el dibujo.

- 3) <https://youtu.be/-LbkCpwB4c4?t=2177> (36:17 - 36:57)

El estado emocional de los indios es ya en este momento de cólera, quebrantados de ser asumidos ingenuos, decididos a expulsar a los foráneos. La presentación del motivo indios en este caso ya se presenta con un pedal nervioso en timbal y el colchón que solía hacer otro bandoneón pasará a las cuerdas con abundantes alteraciones que descolocan el color armónico, contribuyendo al estado crítico. La melodía tendrá variaciones sobre repeticiones de notas de manera impredecible, logrando una especie de tartamudeo de condición nerviosa. Este es punto de clímax emocional del corto, y es alcanzado desde la reiteración insistente de un tema que al principio parece representar la inocencia, el costado oprimido de la historia.

3.3.2 Multiplicidad discursiva desde los cortes

Después de haber observado los mecanismos de conducción sobre la red tópica del cortometraje a través de motivos representativos, nos orientaremos hacia otro punto de contacto entre la música y el mensaje de fondo del cortometraje. Se trata de interrupciones en medio de algunas escenas, que, nuevamente desde efectos musicales, nos generan un quiebre de la línea narrativa que se venía transitando, resignificando el estado emocional de la escena. Michel Chion llama a esto “puntuaciones dentro de la escenificación global” (Chion, 1998, p 47), en este caso serán puntuaciones musicales hacia efectos emocionales.

Para ilustrar esto observaremos tres casos de escenas con diferentes hilos conductores. Un primer ejemplo nos mostrará una escena con la conducción narrativa sin ser interrumpida por la música, para tener un eje comparativo; los dos casos posteriores, servirán para ejemplificar los paréntesis musicales que conducen hacia la resignificación emocional de dicha conducción.

- 1) En este caso, veremos que el general a cargo envía a los soldados a intimidar a los indios para conseguir que los provean de alimentos, la secuencia conlleva a

la primera reacción de defensa por parte de los nativos. Notaremos que el arpegio de trompeta indica una orden, el redoblante es la acción de la orden acatada y la pelea por defensa, finalmente, serán golpes sonoros indiscriminadamente. No hay comentarios sonoros por fuera del hilo narrativo explícito.

<https://youtu.be/-LbkCpwB4c4?t=555> (9:15 - 12:55)

- 2) En este momento, el escenario es la sorpresa de la primera impresión causada por el aspecto de los indios nativos a los extranjeros, el hilo cronológico desde las primeras miradas hacia el shock. La interrupción en este caso, es para detenernos en un paralelismo donde los niños no son conscientes de las diferencias. Podría ser un paréntesis como mención de respeto hacia la ingenuidad de las infancias.

<https://youtu.be/-LbkCpwB4c4?t=408> (6:48 - 7:43)

- 3) Por último, nos contextualizamos en un momento de travesía, en este caso, los soldados son enviados a meses de pesquería frente al hambre cada vez más evidente. El momento de travesía es construido con tono jocoso, pensemos en que la voz general del corto es neutral ante todos los personajes que contiene, de manera que la nueva búsqueda de sobrevivir de los extranjeros es representada con aires de excursión o juego, con melodías pícaras de flauta sobre un colchón de comentarios de vientos que más que alegres parecen estar jugando. La interrupción en este caso es mostrada visualmente como una especie extraña y aterradora en el río con unos golpes abruptos de platillo. A lo mejor, este ser extraño representa al mismo río inmenso y bravo con el que se han encontrado. Una dificultad inesperada, la bravura del río Paraná.

<https://youtu.be/-LbkCpwB4c4?t=776> (12:56 - 14:46)

Reflexiones finales

Como mucho se ha dicho a lo largo de los últimos años, la colonialidad a la que está sometida Latinoamérica manifestó en las personas que la habitan una necesidad de reivindicar la fuerza cultural que vive en la tierra de cada pueblo que la constituye:

Nuestro antagonista, se trate del viejo o de los nuevos imperios, sabe muy bien que para la mejor explotación de esa base material es necesaria la neutralización, la esterilización, la *improductividad* de esa super estructura cultural, intelectual espiritual, de identidad nacional.

Estoy queriendo decir que para que la producción material sea eficaz para el imperio, nosotros intelectuales, nosotros cineastas del Tercer Mundo, más improductivos somos, menos conciencia producimos y mejor servimos a la producción del imperio. (Birri, 1996, p 53)

La obra del Nuevo Cine Latinoamericano, atravesada por la convicción crítica y la voluntad de despertar conciencia, gestó un brote creativo que se ramificó en muchas aristas. Cada producción encontró una unidad de sentido auténtica y comprometida, que abrió las puertas de la cinematografía endogámica tradicional hacia el consumo popular, libre de distinciones sociales.

El lugar que ocupa La primera fundación de Buenos Aires en este compendio del Nuevo Cine es un mensaje sustancial que nos concierne como latinoamericanos. El mensaje profundo que engloba el corto es abrazado por estos elementos que descomponen una historia y desde la unificación consciente la resignifican. Al decir que esta producción es una caja de herramientas, considero que cada elemento (el universo musical, la ilustración, la narración, el montaje) es un instrumento conductor para transitar las aristas que componen esta historia, cada uno con su travesía funcional y cooperando entre ellos.

Tanto para Birri, como para cada integrante de este proyecto, la austeridad será un canal de resistencia, mostrando cómo cada elemento que compone este corto, es a su vez un universo complejo, contenedor de pequeños mensajes que, utilizados muy conscientemente, nos brindan un abanico revelador de significados. Al contrario de una economía literal de recursos, la austeridad que habita la Primera fundación de Buenos Aires reside en que con un grupo de elementos y un uso cuidadoso de ellos, mucho se puede decir.

El universo musical de este cortometraje provee el clima necesario para contemplar esta historia tan dolorosa desde un lugar respetuoso con quienes fueron parte de ella. Son aquellos gatillos hacia la ironía lo que nos acompaña a transitar estos hechos desde una posición panorámica, donde se incluya también lo atroz hacia esa otredad invisibilizada. La música será la voz de aquella parte que no tiene participación textual en el relato, porque sobre las verdaderas voces poco y nada se ha escrito.

Por último, el universo musical de La primera fundación de Buenos Aires con sus interrupciones, sus representaciones teatrales, sus guiños y sus llamados de atención, nos llama a descubrir el poder de resistencia que vive en el arte. Cada camino artístico con su enfoque y desde la unión, hacer la revolución.

Les dejo asimismo y una vez más mis penúltimas palabras sobre la Utopía. Mucho me han escuchado hablar de ella a lo largo de estos nueve meses. Pero ahora ya saben, espero, que hablar de la Utopía latinoamericana implica tener conciencia profunda de la antiutopía latinoamericana: hambre y dictaduras al servicio de la globalización hegemónica. Y tener también clara la decisión de negarla. Les dejo en fin mis últimas palabras al respecto: Sueñen con los ojos abiertos.

Gracias por todo, hasta pronto, hasta siempre.

Buena salud, buen trabajo, buena estrella.⁴⁴

Fernando Birri

⁴⁴ (Birri, 2007, p 384)

Bibliografía

BIRRI, Fernando (2007): Soñar con los ojos abiertos, Ciudad de Buenos Aires, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A. de Ediciones.

----- (1967): La Escuela Documental de Santa Fe, Rosario, Prohistoria Ediciones.

----- (1996): El Alquimista Democrático, Santa Fe, Ediciones Sudamérica.

CHION, Michel (1998): La audiovisión, introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Barcelona. Paidós.

----- (1998): La música en el cine, Barcelona, Paidós.

DIRIÉ, Gerardo (2000): Siguiendo las huellas de un estilo: La música austera de Oscar Bazán y unas canciones urbanas del Uruguay, en Revista A Contratiempo, número 11, Bogotá. Disponible en

<http://www.musigrafia.org/acontratiempo/?ediciones/revista-11.html> (consultado al 12/09/2020)

GANDOLFO, Amadeo (2019): “Una ciudad efímera, una historia perdurable narrativa y cultura visual en La primera fundación de Buenos Aires, de Oski y Fernando Birri”, en Artcultura: Revista de História, Cultura e Arte do Instituto de História e do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Uberlândia, Brasil. Disponible en <http://www.seer.ufu.br/index.php/artcultura/issue/view/1908> (consultado al 12/09/2020).

GRAMAGLIA, Carlos (1986): “Nace una cooperativa de trabajo” en Revista Panorámica, Vol. I, Santa Fe, Grupo Santa Fe Ediciones Cooperativa de Trabajo, pp. 7-8.

GUTIERREZ DE ALEA, Tomás (1968): “Memorias del Subdesarrollo”, prólogo a la película homónima,

LITTIN, Miguel: “El Nuevo Cine Latinoamericano, a la búsqueda de la identidad perdida”, Chile. En <http://cinelatinoamericano.org/biblioteca/assets/docs/documento/Cap-%20A%20la%20B%20C3%20BAsqueda%20de%20la%20Identidad%20Perdida.pdf> (Consultado al 3/11/20)

OBERMEIER, Franz: Fernando Birri's Film La Verdadera Historia de la fundación de Buenos Aires (1959) als transmediale Inszenierung der argentinischen Conquista.

PERRONE, Marcela (2016) “La obra Parca de Oscar Bazán y la estética austera”, Cuarto congreso internacional Artes en Cruce, Universidad de Buenos Aires. Disponible en https://www.academia.edu/25821245/La_obra_Parca_de_Oscar_Baz%C3%A1n_y_la_est%C3%A9tica_austera (consultado al 7/11/20)

PLESCH, Melanie (1995): “La música en la construcción de la identidad cultural argentina: el topos de la guitarra en la producción del primer nacionalismo”, en Revista Argentina de Musicología, Vol. I, AAM, pp 57-68.

QUIJANO, Anibal (2009): “Colonialidad del Poder y Des/colonialidad del Poder”, Conferencia dictada en el XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires, pp 1-15.

----- (2014): “«Raza», «etnia» y «nación» en Mariategui: cuestiones abiertas”, en: Cuestiones y horizontes : de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder, Buenos Aires, CLACSO. disponible en <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507040653/eje3-7.pdf> (consultado al 30/10/20)

REVISTA PANORÁMICA (1986): “Colonialismo Cultural” en Revista Panorámica, Vol. I, Santa Fe, Grupo Santa Fe Ediciones Cooperativa de Trabajo, pp. 5-6.

YUPANQUI, Atahualpa (1972): “El payador perseguido”, Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora.

BIRRI, Fernando:Entrevista concedida a Fernando Madedo, Buenos Aires, 2013.

CAZES, Luis: Entrevista concedida a Nadia Rodríguez, Santa Fe, 2019.